

НАУЧНОЕ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО И ТВОРЧЕСТВО ВЕРЫ В НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ СОЗНАНИЯ

Гулистон Машарипова

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети Фалсафа ва миллий ғоя кафедраси доценти, фалсафа фанлари доктори (Phd)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185966>

Аннотация. В данной статье рассматриваются художественное, научное творчество и творчество веры. Автором раскрываются содержание понимания творчества и пути его достижения в научном и художественном формах творчества и их осознание. Рассмотрены понятия абсолютного духа, связь свободы и духа. К

Ключевые слова: творчество, искусство, философия.

SCIENTIFIC, ARTISTIC CREATIVITY AND CREATIVITY OF FAITH IN THE UNLIMITED POSSIBILITIES OF CONSCIOUSNESS

Abstract. This article examines the artistic, scientific and creative work of faith. The author reveals the content of understanding of creativity and the ways to achieve it in the scientific and artistic forms of creativity and their awareness. The concepts of the absolute spirit, the connection between freedom and spirit are considered.

Keywords: creativity, arts, philosophy.

ВВЕДЕНИЕ

“Когда читаешь древнюю историю, кажется попадаешь в иной мир, к иным существам... Однако эти люди существовали, и они были подобными нам человеческим существам. Что же мешает нам быть, как они? Наши предрассудки, наша низменная философия, мелкокорыстные страсти, соединившиеся во всех сердцах с эгоизмом в результате наших нелепых установлений, которые отнюдь не гений вызвал к жизни” , - признаётся в своём философском откровении Жан-Жак Руссо.

МАТЕРИАЛЫ ВА МЕТОДЫ

Гений, который вызывает к жизни муждрых людей не только древности, но и муждрых людей во все времена и народы, есть творческий процесс. Творческий процесс есть свойство сознания человека, которое является главным свойством по отношению всех остальных свойств сознания. Творческий процесс есть основа всех действий человека. По этой причине творческий процесс есть не действие сознания, а действие. Что есть человек в собственном сознании, то и есть он на данный момент своей жизни. Главное в творческом процессе пребывает в каждый последующий момент жизни в действе творчества. Все остальные действия человека должны исходить из этого действия творчества. Если отнять состояние творческого процесса у сознания, то человек не может отвечать требованиям, которые предъявлены человеку. Любой интерес человека в сознании необходимо обратить в созидательное творчество. Творчество невозможно в пределах субъектно-объектных отношений чувственного восприятия, так как пребывание на уровне “я – тело”, где бесконечность сознания подчиняется конечному телу, невозможно какое-либо творчество. “Для моего философского пути важно отметить, что я не верю в возможность рациональной онтологии, я верю лишь в возможность феноменологии духовного опыта, символически описываемого. Творчество для меня не столько

оформление в конечном, в творческом продукте, сколько раскрытие бесконечного, полёт в бесконечность, не объективация, а трансцендирование”

РЕЗУЛЬТАТЫ

В самом общем виде необходимо творческий процесс разделить на три вида:

1. Научное творчество;
2. Художественное творчество;
3. Творчество веры.

Все эти три вида в конечном итоге выводят к одному и тому же явлению, который можно назвать путём продвижения по ступеням совершенства своего сознания, который открывает неограниченные его возможности. Неограниченные возможности сознания открывают идею, которая является продуктом его сущности – духа. Дух есть источник существования человека, всех уровней сознания, и одновременно открытие духа есть открытие причины всякого существования. На этом уровне возможно абсолютное творчество, которое может материализоваться в научном труде, художественном творчестве, в результате сокровенного опыта в вере.

Результаты научного творчества нарушают традиционно устоявшиеся границы не только гуманитарных, но и естественных наук. Однако же до сих пор учёный, который пребывает в научном творчестве, должен обладать могуществом духа собственного сознания, чтобы суметь отстоять идеи, открывшиеся ему в результате этого творчества. Сущностью научного творчества является преодоление устоявшегося, однако никто не позавидует жизни учёного дерзнувшего посягнуть на устоявшееся и ставшим традиционным.

Художественное творчество полностью освобождает человека от проблем, которые сопутствуют творческому учёному и, которые делают его непохожим на большинство. Результатами художественного творчества являются идеи, которые принимаются не только представителями художественного творчества, но всем человечеством. Идеи художественного творчества очень схожи с идеями сказок, которые всем человечеством принимаются без исключения. В художественном творчестве и в сказках, человечество видит свои надежды и мечты о будущем. Однако в художественном творчестве необходимо видеть высшую реальность сознания человека, пребывающего в творческом поиске. К художественному творчеству относятся все виды творчества, где присутствует идея, которая находится за пределами пространства и времени, но которая стремится к материализации. Например, картина, написанная художником – это материализация идеи, которую художник ищет в процессе творчества. Этот поиск может продолжаться очень долгое время, но как только открытие идеи состоится, происходит материализация идеи. Для того чтобы материализовать следующую идею, художнику необходимо войти в новый творческий процесс поиска. Даже в том случае, если художник вернётся к предыдущей идее, у него будет отсутствовать тот творческий поиск, в котором он пребывал. По этой причине он лишится тех тонких переживаний в состоянии своего сознания, в котором он пребывал в поиске неведения, в процессе поиска. В любом творчестве важен сам процесс поиска, а не результат этого поиска. Творчество – это пребывание сознания в настоящем. В настоящем готовится будущее. В настоящем открывается будущее не только самого человека, но и всего человечества. В настоящем

открывается будущий конец бытия, но не сущности творца. В творчестве есть только настоящее, так как прошлого уже нет, а будущее еще не наступило.

Абсолютный поиск – это поиск в вере. Научное творчество и художественное творчество, как две капли чистой воды похожие друг на друга. И в научном творчестве, и в художественном творчестве человек имеет действие поиска сознания того, что ему пока не открылось.

Однако, если в научном и художественном творчестве ставятся промежуточные цели открытия идей не самого высокого уровня обобщения, то в вере есть надежда открыть абсолютную идею. В открытие абсолютной идеи, то есть в вере, у сознания человека нет необходимости материализации своих идей в виде научных трудов или результатов художественного творчества. В истинной вере открытие идеи существует для того, чтобы использовать его могущество для открытия идеи большего уровня обобщения. В вере это должно происходить до тех пор, пока сознанию не откроется абсолютная идея, которая должна исчезнуть с той целью, чтобы дух, как источник идеи, мог пребывать в самом себе. Пребывание духа в самом себе есть самосозерцание абсолютной истины, которая существует на той абсолютной вершине, где ничто другое пребывать не может. «Одно дело – знать истину и другое дело – сообщать её другим; подобно тому, как все восторженно преклоняются перед первым, так немногие практикуют второе, как следует это делать. Признавая истину более ценной, чем благополучие и почести, большинство людей одновременно без колебаний предпочитают последнее. И это случается не только потому, что они, расставаясь с постижением истины или робко следуя за ней; хотят использовать приобретённые богатства и титулы, но из-за жалкого и бессовестного преклонения перед лицами, стоящими у власти, и одновременно равнодушного и презрительного отношения к учёным»

Абсолютная идея открывает понимание сущности бытия я, а дух сознания способен пребывать в сущности бытия непосредственно. Другими словам, дух сознания возвращает сознание, как блудного сына к Богу.

«Для уяснения моей мысли, - пишет Н.Бердяев, - очень важно понять, что для меня творчество человека не есть требование человека и право его, а есть требование Бога от человека и обязанность человека. Бог ждёт от человека творческого акта, как ответа человека на творческий акт Бога. О творчестве человека, верно, то, что и о свободе человека. Свобода человека есть требование Бога от человека, обязанность человека по отношению к нему... Человек ждёт рождения в нём Бога. Бог ждёт рождения в Нём человека. На этой глубине должен быть поставлен вопрос о творчестве».

ОБСУЖДЕНИЕ

Идея, не материализованная ни в языковых формах, ни в научных трудах, ни в результатах художественного творчества, пребывает в стихии собственного существования, как абсолютная идея, как дух сознания и Бог, как сущность бытия. Возможность материализовать идею находится на нижних уровнях сознания. Опуститься ниже того, что мы называем пребывание в идее, есть утрата этого состояния сознания. На его место вступает закономерность возможности материализации идеи. Абсолютная полнота идеи теряется в конечной форме материализации. В абсолютной не материализованной идее сознание пребывает в абсолютной свободе, но в материализованной идее эта свобода утрачивается. Открытие этой идеи Сальвадором

Дали выливается в суждение его максимализма: « Всё, что вылито в форму, то – безобразно... Свобода, если определить её как эстетическую категорию, есть органическая неспособность обрести форму, сама аморфность. А форма – это особая реакция материи, подвергнутая давлению. И чем совершеннее эта материя, тем больше у неё шансов погибнуть, в то время как несовершенные виды приспособляются, используют все оставленные им возможности, переливаются, заполняют все ниши, тем на свой лад противясь гнёту и обретая в итоге форму, свой неповторимый облик».

ВЫВОДЫ

Состояние сознания, пребывающего в творческом поиске, есть четвёртое измерение, о котором, чаще всего, говорят представители естественнонаучного познания. Однако же четвёртое измерение есть главный предмет гуманитарного познания. Это путь есть действие, которое открывает идею, дух, сущность бытия, абсолютную свободу, абсолютное добро, абсолютную красоту и абсолютную истину. Дух как сущность сознания и абсолютная сущность бытия, есть конечный предел творческого поиска, который открывает бесконечную бесконечность.

REFERENCES

1. Жан-Жак Руссо. Дух древних установлений // Литературные памятники. Жан-Жак Руссо. Трактаты. М.: Наука, 1969.
2. Толанд Д. Клидофорус, или об экзотерической и эзотерической философии, то есть о внешнем облике и внутреннем содержании учёных древних // Английские материалисты XX века. Собрание произведений в 3-х томах. Т.1.- М., Мысль, 1999.
3. Бердяев Н. Самопознание // Бердяев Н.А. Самопознание. –М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999.
4. Сальвадор Дали. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим // Жизнеописания великих художников. – М., 1995.